

Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari

The benefits of using information technology in working on word meanings in primary grades

Преимущества использования информационных технологий при работе над значениями слов в начальных классах

Husenova Muhtaram Husniddin qizi-

Navoiy davlat universiteti, 13.00.02- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0003-5462-5321>

e-mail: Husenova@nspi.uz.

Husenova Muhtaram Husniddin kizi

Navoi State University, 13.00.02- Basic doctoral student in the specialty of Theory and Methodology of Education and Training (Primary Education)

Хусенова Мухтарам Хусниддин кызы

Навоийский государственный университет, 13.00.02 - Докторант по специальности «Теория и методология образования и обучения (начальное образование)»

[10.5281/zenodo.18384365](https://zenodo.org/record/18384365)

Anotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limni raqamlashtirish jarayonlari jadallashib, ona tili va o'qish savodxonligini rivojlantirishda elektron darsliklar, multimedia vositalari, interaktiv mashqlar va raqamli lug'atlardan foydalanishning afzalliklari keltirib o'tilgan. Ilmiy-tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda ona tilini o'rgatish jarayonida raqamli ta'lim resurslari, multimedia vositalari, interaktiv platformalar va elektron lug'atlardan foydalanish o'quvchilarning leksik kompetensiyasini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega. Boshlang'ich ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning ona tilini idrok etish, so'z ma'nosini kontekst asosida tushunish va faol lug'atdan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili, o'qish savodxonligi, elektron darsliklar, multimedia, vizual va audio vositalari, interaktiv mashqlar, lug'atlar, leksik va semantik ma'no, axborot texnologiyalari.

Abstract. This article highlights the advantages of using electronic textbooks, multimedia tools, interactive exercises, and digital dictionaries in the development of native language and reading literacy, as the processes of digitization of primary education are accelerating. Scientific research shows that the use of digital educational resources, multimedia tools, interactive platforms, and electronic

dictionaries in the process of teaching the native language in primary education is highly effective in forming students' lexical competence. It is emphasized that the use of information and communication technologies in the process of primary education is an important factor in developing students' skills in perceiving the native language, understanding the meaning of words in context, and using an active dictionary.

Keywords: primary education, native language, reading literacy, electronic textbooks, multimedia, visual and audio tools, interactive exercises, dictionaries, lexical and semantic meaning, information technologies.

Аннотация. В данной статье освещаются преимущества использования электронных учебников, мультимедийных инструментов, интерактивных упражнений и цифровых словарей в развитии родного языка и читательской грамотности в условиях ускорения процессов цифровизации начального образования. Научные исследования показывают, что использование цифровых образовательных ресурсов, мультимедийных инструментов, интерактивных платформ и электронных словарей в процессе обучения родному языку в начальной школе является высокоэффективным в формировании лексической компетенции учащихся. Подчеркивается, что использование информационно-коммуникационных технологий в процессе начального образования является важным фактором развития у учащихся навыков восприятия родного языка, понимания значения слов в контексте и использования активного словаря.

Ключевые слова: начальное образование, родной язык, грамотность чтения, электронные учебники, мультимедиа, визуальные и аудиоинструменты, интерактивные упражнения, словари, лексическое и семантическое значение, информационные технологии.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish davrida ta'lim sohasida tubdan o'zgarishlar amalga oshirilib, boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab o'quvchilarda nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishga bo'lgan yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Asosan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligini oshirish, so'z ma'nosini anglash, nutqiy tafakkurini rivojlantirishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish masalasi jahon pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biriga aylangan.

Rivojlangan mamlakatlarda, xususan AQSh, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Finlyandiya va Singapur ta'lim tizimida boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan interaktiv dasturlar, animatsion materiallar, vizual-lug'aviy modellar va sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformalari keng joriy etilmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilar so'zlarning leksik, semantik va

konnotativ ma'nolarini tasvir, tovush, harakat va kontekst birligi asosida chuqurroq o'zlashtirmoqda.

Xalqaro baholash dasturlari — PIRLS va PISA tadqiqotlari natijalari ham boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligi va so'z ma'nosini tushunish darajasi ularning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatmoqda. Mazkur tadqiqotlarda yuqori natija qayd etgan mamlakatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan elektron o'quv materiallari, raqamli lug'atlar, interaktiv matnlar va multimodal ta'lim resurslaridan tizimli foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Shu bilan birga, jahon ilmiy adabiyotlarida boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-didaktik asoslari yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi, metodik model va samarali pedagogik mexanizmlarning turli mamlakatlar kesimida umumlashtirilmaganligi qayd etilmoqda. Aksariyat tadqiqotlar umumiy til kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, aynan so'z ma'nosi ustida ishlash jarayonida axborot texnologiyalarining imkoniyatlari, ularning didaktik funksiyalari va metodik yondashuvlari yetarlicha chuqur tahlil etilmagan.

Rossiya pedagogika ilmiy maktablarida boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash metodikasini axborot texnologiyalari bilan integratsiyalash masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlarda raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning abstrakt tafakkurini rivojlantirish, so'z ma'nosini kontekstda anglash va faol lug'atga kiritish jarayonini jadallashtirishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Qozog'iston va Belarus olimlari tomonidan olib borilgan izlanishlarda esa elektron lug'atlar, rasmi-izohli raqamli platformalar va interaktiv mashqlar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshishi qayd etilgan.

Adabiyotlar tahlili. O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish va raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Mamlakatimizda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standartlarida o'quvchilarning nutqiy, kommunikativ va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini shakllantirishga alohida urg'u berilgan. Ushbu hujjatlarda boshlang'ich sinflarda ona tili ta'limini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etish zaruriyati belgilab berilgan.

Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlash masalasi pedagogika va metodika fanida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib, mazkur muammo turli davrlarda mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'z ma'nosini o'rgatish masalalari dastlab lingvodidaktik

va psixologik yondashuvlar asosida tadqiq etilgan bo'lsa, so'nggi yillarda ushbu jarayonga axborot texnologiyalarini integratsiyalash masalalari dolzarb tus olgan.

Rus va MDH pedagogika ilmiy maktablarida so'z ma'nosi ustida ishlash masalalari L.S. Vygotskiy, A.A. Leontyev, D.B. Elkonin, V.V. Davydov kabi olimlarning psixologik-pedagogik qarashlarida ilmiy asoslangan. Ularning tadqiqotlarida so'zning ma'nosi bolaning tafakkuri va nutqi rivojida markaziy o'rin tutishi, so'z ma'nosini anglash jarayoni faol bilish faoliyati bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlangan. Ushbu nazariy qarashlar boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash metodikasining poydevorini tashkil etadi.

Boshlang'ich ta'lim metodikasi yo'nalishida N.A. Menchinskaya, M.R. Lvov, T.G. Ramzayeva, L.F. Klimanova kabi olimlar tomonidan so'z ma'nosini o'rgatishning bosqichlari, metod va usullari ishlab chiqilgan. Ularning ilmiy ishlarida lug'at ustida ishlash, so'zning leksik va semantik xususiyatlarini ochib berish, kontekst asosida ma'no anglatish masalalari keng yoritilgan. Biroq ushbu tadqiqotlarda axborot texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari cheklangan darajada tahlil qilingan.

So'nggi yillarda MDH davlatlarida olib borilgan ilmiy izlanishlarda boshlang'ich sinflarda ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari ko'tarilgan. Xususan, elektron darsliklar, interaktiv mashqlar, multimediya vositalari va raqamli lug'atlar o'quvchilarning nutqiy va leksik kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar ko'proq umumiy nutqni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, aynan so'z ma'nosi ustida ishlash jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik tizimi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan.

O'zbekistonda ham boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlash masalalari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, R. Jo'rayev, M. Ochilov, N. Sayidahmedov, B. Xodjayev va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirish, nutqni rivojlantirish va so'z ustida ishlash metodikasi masalalari yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda so'z ma'nosini o'rgatishning an'anaviy metodlari ilmiy asoslangan bo'lsa-da, axborot texnologiyalaridan foydalanish masalalari ikkinchi darajada ko'rib chiqilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida umumilmiy metodlar — tahlil va sintez, taqqoslash, umumlashtirish, modellashtirish metodlaridan keng foydalanildi. Ushbu metodlar orqali ilmiy adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, mavjud pedagogik tajribalar tahlil qilindi hamda boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari aniqlashtirildi.

Empirik tadqiqot metodlari sifatida pedagogik kuzatish, suhbat, anketa so'rovlari, diagnostik topshiriqlar hamda pedagogik tajriba-sinov ishlari qo'llanildi.

Pedagogik tajriba-sinov jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z ma'nosini o'zlashtirish darajasi, lug'at boyligi va nutqiy faolligi aniqlanib, axborot texnologiyalariga asoslangan metodik tizimning samaradorligi baholandi.

Shuningdek, tadqiqotda axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid maxsus metodlar — elektron o'quv materiallarini tahlil qilish, raqamli lug'atlar bilan ishlash, multimediya vositalari asosida mashg'ulotlarni loyihalash va ularning didaktik imkoniyatlarini aniqlash metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalarni ishonchliligini ta'minlash maqsadida matematik-statistik metodlar qo'llanildi.

Natijalar. Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligini aniqlash maqsadida olib borilgan tadqiqot natijalari mazkur yo'nalishning yuqori pedagogik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan axborot texnologiyalariga asoslangan metodik tizimning amaliy qo'llanilishi o'quvchilarning so'z ma'nosini anglash darajasi, lug'at boyligi va nutqiy faolligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari boshlang'ich sinflarning tajriba va nazorat guruhlarida olib borildi. Tajriba guruhida so'z ma'nosi ustida ishlash jarayoni elektron lug'atlar, rasmi-izohli raqamli materiallar, multimediya taqdimotlari, animatsion lavhalar hamda interaktiv mashqlar asosida tashkil etildi. Nazorat guruhida esa mazkur jarayon an'anaviy metodlar asosida olib borildi. Tajriba yakunida olingan natijalar tahlili tajriba guruhida o'quvchilarning so'z ma'nosini anglash darajasi sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, axborot texnologiyalaridan foydalanilgan darslarda o'quvchilar so'zlarning leksik ma'nosini tezroq va chuqurroq o'zlashtirgan, ularni kontekstda to'g'ri qo'llash ko'nikmalari shakllangan. Ayniqsa, rasm, tovush va harakat uyg'unligida berilgan so'zlar o'quvchilarning eslab qolish jarayonini yengillashtirgan hamda so'zning semantik mazmunini ongli ravishda idrok etishga xizmat qilgan. Bu holat kichik yoshdagi o'quvchilarning vizual va emotsional idrok qilish xususiyatlari bilan bevosita bog'liq ekanini tasdiqlaydi.

O'tkazilgan diagnostik topshiriqlar natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi o'quvchilarning faol lug'ati hajmi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada kengaydi. O'quvchilar yangi o'zlashtirilgan so'zlardan og'zaki va yozma nutqda faol foydalanishga intildi. Bu esa axborot texnologiyalariga asoslangan metodik yondashuv o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shuningdek, o'quvchilarda so'z tanlash madaniyati va nutqiy aniqlikning rivojlanishi kuzatildi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli ta'lim vositalari yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini ham rivojlantirgan. Interaktiv topshiriqlar orqali o'quvchilar so'z ma'nosini tayyor holda emas, balki muayyan vaziyat va kontekst

asosida mustaqil aniqlashga o‘rgandi. Bu esa so‘z ustida ishlash jarayonini reproduktiv faoliyatdan ijodiy faoliyat darajasiga ko‘tarishga imkon berdi.

Tadqiqot natijalari shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishini ham ko‘rsatdi. Tajriba guruhidagi darslarda o‘quvchilarning faolligi, ishtiroki va motivatsiyasi yuqori bo‘ldi. Bu holat raqamli vositalarning ta‘lim jarayoniga ijobiy emotsional fon yaratish xususiyati bilan izohlanadi. O‘quvchilar dars jarayonida o‘z fikrini erkin ifodalashga intildi, bu esa so‘z ma‘nosini chuqurroq o‘zlashtirishga zamin yaratdi.

Olingan natijalar adabiyotlar tahlilida qayd etilgan ilmiy qarashlar bilan uyg‘unlashadi. Xususan, psixologik-pedagogik tadqiqotlarda ta‘kidlanganidek, kichik yoshdagi o‘quvchilar uchun so‘z ma‘nosini o‘rganishda vizual va multimodal vositalarning ustuvorligi ushbu tadqiqot natijalari bilan yana bir bor tasdiqlandi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari mavjud ilmiy ishlarni to‘ldiruvchi va rivojlantiruvchi xarakterga ega bo‘lib, so‘z ma‘nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik jihatlarini yanada aniqlashtirdi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinflarda so‘z ma‘nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanish faqatgina texnik vosita sifatida emas, balki mustaqil didaktik tizim sifatida qaralishi lozim. Agar raqamli vositalar metodik jihatdan to‘g‘ri tanlanib, dars mazmuniga integratsiyalashgan holda qo‘llanilsa, ularning ta‘lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Aks holda, axborot texnologiyalaridan tasodifiy va tizimsiz foydalanish kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari ishlab chiqilgan metodik tizimning pedagogik samaradorligini tasdiqladi hamda boshlang‘ich sinflarda so‘z ma‘nosi ustida ishlash jarayonini takomillashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ilmiy va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq ekanini ko‘rsatdi. Mazkur natijalar boshlang‘ich ta‘lim amaliyotiga joriy etilishi mumkin bo‘lgan samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot boshlang‘ich sinflarda so‘z ma‘nosi ustida ishlash jarayonini takomillashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslarini ishlab chiqish va uning pedagogik samaradorligini ilmiy asoslashga qaratildi. Tadqiqot davomida olib borilgan ilmiy-tahliliy, empirik va tajriba-sinov ishlari natijalari belgilangan maqsad va vazifalarning bajarilganini hamda ilgari surilgan ilmiy farazlarning tasdiqlanganini ko‘rsatdi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida so‘z ma‘nosini anglash jarayoni ularning nutqiy rivoji, tafakkur darajasi va lug‘at boyligini shakllantirishda muhim o‘rin tutishini tasdiqladi. So‘z ma‘nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalariga asoslangan metodik yondashuv o‘quvchilarning leksik bilimlarini tizimli ravishda shakllantirish,

soʻzlarni kontekst asosida anglash va ulardan ogʻzaki hamda yozma nutqda faol foydalanish koʻnikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan axborot texnologiyalariga asoslangan metodik tizim boshlangʻich sinflarda soʻz maʼnosi ustida ishlash jarayonining samaradorligini oshirishga ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Ushbu tizim asosida tashkil etilgan mashgʻulotlar oʻquvchilarning bilimlarni oʻzlashtirish darajasini oshirish bilan bir qatorda, ularning darsga boʻlgan qiziqishi, mustaqil fikrlashi va nutqiy faolligini ham rivojlantirdi. Raqamli vositalar yordamida taqdim etilgan oʻquv materiali oʻquvchilarning yosh xususiyatlariga mos ravishda vizual va emotsional idrokni faollashtirib, soʻz maʼnosini chuqurroq oʻzlashtirishga zamin yaratdi.

Tadqiqot natijalarining tahlili shuni koʻrsatdiki, boshlangʻich sinflarda soʻz maʼnosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayoni metodik jihatdan asoslangan, bosqichma-bosqich va tizimli tarzda tashkil etilgandagina kutilgan pedagogik samarani beradi. Axborot texnologiyalaridan tasodifiy yoki maqsadsiz foydalanish esa taʼlim samaradorligini oshirmasligi mumkin. Shu bois, raqamli vositalarni dars mazmuni va didaktik vazifalarga mos holda tanlash va qoʻllash muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida bayon etilgan xulosalarga asoslanib, quyidagi ilmiy-metodik va amaliy **takliflar** ishlab chiqildi:

Birinchi, boshlangʻich sinflarda ona tili taʼlimi jarayonida soʻz maʼnosi ustida ishlashni axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashga yoʻnaltirilgan metodik tavsiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda elektron lugʻatlar, rasmi-izohli raqamli materiallar va interaktiv mashqlardan tizimli foydalanish lozim.

Ikkinchi, boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining axborot texnologiyalaridan pedagogik maqsadlarda foydalanish kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan maxsus malaka oshirish kurslari va oʻquv-modullarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Ushbu kurslarda soʻz maʼnosi ustida ishlashda raqamli vositalardan samarali foydalanish metodikasi alohida yoʻnalish sifatida kiritilishi zarur.

Uchinchi, boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun moʻljallangan elektron oʻquv resurslari va raqamli lugʻatlarni yaratishda ularning yosh xususiyatlari, psixologik rivojlanish darajasi hamda didakti Soʻz maʼnosini ochib berishda vizual, audio va animatsion elementlarning uygʻunligi taʼminlanishi maqsadga muvofiqdir.

Toʻrtinchi, boshlangʻich taʼlim davlat taʼlim standartlari va oʻquv dasturlarida soʻz maʼnosi ustida ishlash jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid talab va koʻrsatmalarni yanada aniqlashtirish, ularni metodik jihatdan boyitish zarur. Bu esa taʼlim jarayonini zamonaviy raqamli muhitga moslashtirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, kelgusida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarda boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim platformalari va raqamli baholash vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bu yo'nalishdagi izlanishlar mazkur sohaning ilmiy va amaliy rivojiga muhim hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda axborot texnologiyalaridan foydalanish pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omil bo'lib, mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim amaliyotini takomillashtirish hamda ilmiy-metodik bazani boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni. – Toshkent, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori. – Toshkent, 2021.
5. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – Toshkent: MMTV, 2021.
6. Vygotsky L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986. – 287 p.
7. Bruner J. The Process of Education. – Harvard University Press, 2006. – 112 p.
8. Mayer R.E. Multimedia Learning. – New York: Cambridge University Press, 2020. – 384 p.
9. OECD. PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do. – Paris: OECD Publishing, 2019.
10. UNESCO. Digital Education Transformation. – Paris, 2021.
11. Clark R., Mayer R. E-Learning and the Science of Instruction. – Hoboken: Wiley, 2016. – 528 p.
12. Nation I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. – Cambridge University Press, 2013. – 582 p.
13. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 2017. – 352 с.
14. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 2016. – 214 с.
15. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М.: Педагогика, 2015. – 320 с.
16. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интеллект-Центр, 2018. – 256 с.

17. Рамзаева Т.Г. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.
18. Львов М.Р. Работа над словом в начальной школе. – М.: Академия, 2016. – 190 с.
19. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2018. – 272 с.
20. Беспалько В.П. Педагогическая технология. – М.: Педагогика, 2017. – 288 с.
21. Jo‘rayev R.X. Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019. – 240 b.
22. Ochilov M.O. Ta‘lim jarayonida innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – 186 b.
23. Sayidahmedov N.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2018. – 256 b.
24. Xodjayev B.Y. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2021. – 198 b.
25. Abdullayeva M.A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 172 b.
26. Karimova D.S. Boshlang‘ich ta‘limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash. – Toshkent, 2022. – 164 b.
27. Isomov H. Boshlang‘ich sinflarda so‘z ma‘nosi ustida ishlash metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2023. – 180 b.
28. UNESCO rasmiy sayti: Ta‘lim va raqamlashtirishga oid hujjatlar. – <https://www.unesco.org>
29. OECD rasmiy portali: Xalqaro baholash dasturlari. – <https://www.oecd.org>
30. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi rasmiy sayti. – <https://www.uzedu.uz>